

ILM-FAN MUAMMOLARI TADQIQOTCHILAR TALQINIDA

KITOB

RESPUBLIKA ILMIY KONFERENSIYASI

ILM

TADQIQOT

TAHLIL

FAN

TA'LIM

YANGI O'ZBEKISTON

MAKTAB

INNOVATSIYA

BUYUK KELAJAK

UCHINCHI RENESSANS

OPEN ACCESS

KONFERENSIYA QATNASHCHILARI:

- TALABALAR
- MAGISTRANTLAR
- DOKTARANTLAR
- YOSH OLIMLAR
- O'QITUVCHILAR

Aniq fanlar

Tabiiy fanlar

Tibbiyot fanlari

Texnika fanlari

Ijtimoiy-gumanitar fanlar

San'at va madaniyat fanlari

Jismoniy tarbiya va sport

Iqtisod fanlari

Filologiya fanlari

Pedagogika fanlari

Psixologiya fanlari

TALQINVATADQIQOTLAR.UZ

+99891-152-93-14

@TALQINVATADQIQOTLAR

Ushbu ilmiy konferensiya “Ilm-fan va ilmiy faoliyat to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ilm-fan va ta‘lim sohasini rivojlantirishga qaratilgan tegishli qarorlarida ko‘zda tutilgan vazifalar ijrosini ta‘minlash, talabalar, magistrantlar, doktorantlar va yosh olimlarning ilmiy tadqiqot natijalarini keng yoritish maqsadida “Talqin va tadqiqotlar” ilmiy-uslubiy jurnali tahririyati (O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikasiyalarni rivojlantirish agentligining 1540-sonli Guvohnoma, ISSN 2181-3035, talqinvatadqiqotlar.uz veb-sayti) tomonidan tashkil etib boriladi.

“Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi respublika ilmiy konferensiyasi

MATERIALLARI TO‘PLAMI

30-dekabr, 2025-yil

Google Scholar

**“Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi
respublika ilmiy konferensiyasi
tahrir kengashi:**

Abdukarimov Jamoliddin Ahmadaliyevich

Xo‘jand davlat universiteti dotsenti (Tojikiston)

Djo‘rayev Mabruk Ma‘murjon o‘g‘li

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi

Davlat adabiyot muzeyi

Masharipova Gularam Kamilovna

Falsafa fanlari doktori, professor

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Qozoqov Tohirjon Qodiraliyevich

Namangan davlat universiteti, tarix fanlari nomzodi, dotsent

Zokirov Sanjar Ikromjon o‘g‘li

Farg‘ona politexnika institutining “Intellectual muhandislik tizimlari” kafedrasida katta o‘qituvchisi, fizika-matematika fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Idrisov Xusanjon Abdujabborovich

Farg‘ona davlat universiteti mevalilik va sabzavotchilik kafedrasida mudiri

q.x.f.f.d (PhD)

Berdieva Lobar Norqobulovna

Qashqadaryo viloyat Pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish Milliy Markazi “Pedagogika, psixologiya va ta‘lim texnologiyalari” kafedrasida o‘qituvchisi

Xamraqulov Serobjon Soliyevich

Qo‘qon davlat pedagogika instituti, PhD

Baymenova Kamshat Saparbayevna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Bazarov Otabek Odilovich

Qo‘qon davlat pedagogika instituti, PhD

G‘ulomova Nargiza Sa‘dullayevna

Navoiy VXTXQTMOHM Tillarni o‘qitish metodikasi katta o‘qituvchisi

Djumaniyozova Enajon Kutimovna

Toshkent arxitektura qurilish instituti xorijiy tillar kafedrasida katta o‘qituvchisi

Abdullayev Ravshanjon Inomjon o‘g‘li

Qo‘qon universiteti katta o‘qituvchisi

YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI VA UNING TARIXIY AHAMIYATI

Ahmadova Zebiniso Shavkatovna

Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsenti

Annatsiya: Har bir davrda barcha rivojlangan davlat va jamiyatlar o‘zlari uchun muhim bo‘lgan yo‘nalishlarda ma‘lum bir maqsadlarga eltuvchi strategiyani ishlab chiqadi. Misol uchun, dunyoning rivojlangan davlatlaridan biri bo‘lgan Germaniyaning ham o‘z taraqqiyot strategiyasi mavjud. 2015- yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti 2030- yil kun tartibini qabul qilib, 17 ta Global Barqaror Rivojlanish Maqsadlari (SDG)ni e‘lon qilgan bir paytda, Germaniya 13 yil oldin ilgari surgan Milliy barqaror rivojlanish strategiyasiga ega edi. U 2018 yilda qayta yangilandi.

Kalit so‘zlar: Davlat, tahlil, Harakatlar strategiyasi, davr, fuqaro, Xalq, davlat, Taraqqiyot strategiyasi.

Shuningdek, bundan besh yil oldin O‘zbekiston ham o‘z rivojlanish tarixida yangi bir davrga qadam qo‘ydi. Ushbu davrda boshlangan islohotlarni amalga oshirish uchun esa xalqimiz bilan bamaslahat tarzda ishlab chiqilgan Harakatlar strategiyasi hayotga tatbiq etildi. O‘tgan davr mobaynida ushbu Strategiya asosida keng ko‘lamli ishlar amalga oshirildi. Quvonarlisi, qisqa vaqt ichida Harakatlar strategiyasida ko‘zlangan maqsad va vazifalarga tahlil va raqamlar asosida emas, O‘zbekistonning har bir fuqarosi o‘z turmush tarzida his qilgan o‘zgarishlar orqali to‘laqonli erishildi.

Ayni vaqtda ushbu yo‘nalishlarda boshlangan islohotlar izchillik bilan davom ettirilmoqda. Jumladan, yangi muddatga O‘zbekiston Respublikasi Prezidentligiga saylangan Shavkat Mirziyoyev tomonidan boshlagan demokratik islohotlar yo‘lini yanada qat’iy davom ettirishga qaratilgan, asosiy maqsadi “Inson qadri uchun” degan ustuvor tamoyilni to‘la ro‘yobga chiqarish bo‘lgan “Harakatlar strategiyasidan –

Taraqqiyot strategiyasi sari” tamoyili asosidagi Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi e’lon qilindi.

Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi 2017-2021- yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishga qaratilgan Harakatlar strategiyasining uzviy davomi bo‘lib, bugungi global o‘zgarishlar, aholi turmush tarzi, hayot talabi va qadriyatlarimizdan kelib chiqqan holda, yettita yo‘nalishda belgilab olindi. Shuningdek, ushbu strategiyadagi har bir vazifa va maqsadlar joriy yilda bo‘lib o‘tgan saylov jarayonlarida bevosita fuqarolarimiz ishtirokida muhokamadan o‘tkazilib, hayotiy taklif va tashabbuslar bilan to‘ldirildi.

Xususan, Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasining birinchi yo‘nalishi – erkin fuqarolik jamiyatini rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish, inson qadr-qimmatini va uning qonuniy manfaatlarini ta‘minlashga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlarni yangi pog‘onaga ko‘tarish borasidagi vazifalar, bevosita Harakatlar strategiyasining birinchi yo‘nalishi doirasida – Davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirish borasida o‘tgan besh yil mobaynida amalga oshirilgan ishlarning uzviy davomi bo‘lib xizmat qilishi shubhasiz.

Zero, Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasining birinchi yo‘nalishida belgilab berilgan vazifalarning hayotimizga tatbiq etilishi orqali millati, tili va dinidan qat’i nazar, yurtimizda yashayotgan har bir fuqaroning, butun xalqimizning farovonligini ta‘minlashga xizmat qiladigan “Yangi O‘zbekiston – xalqchil va insonparvar davlat” g‘oyasini amalga oshirishga alohida e‘tibor qaratilib, “Inson qadri uchun” degan ustuvor tamoyil to‘laqonli ro‘yobga chiqariladi.

Jumladan, bunda mahalliy boshqaruv organlarining joylarda muammolarni hal etishdagi roli va mas‘uliyati yanada kuchaytiriladi. Buning uchun kelgusida davlat funksiyalarining katta qismini markazdan hududlarga o‘tkazish nazarda tutilmoqda. Bu esa o‘tgan besh yil mobaynida “Xalq davlat idoralariga emas, Davlat idoralari xalqqa xizmat qilishi kerak” degan ezgu tamoyil asosida boshlangan demokratik o‘zgarishlar samarasini xalqimiz yanada tezroq o‘z hayotida his qilishi imkonini beradi. Sababi, endilikda har bir maqsad va vazifani amalga oshirishda o‘tgan davrda erishilgan yutuqlar bilan birga, yo‘l qo‘yilgan xato va kamchiliklardan to‘g‘ri xulosa

chiqariladi. Jumladan, Harakatlar strategiyasi doirasida xalq bilan muloqot qilishda jamiyat boshqaruvining tayanch bo‘g‘ini bo‘lgan, islohotlar samarasi bevosita aks etadigan mahalla tizimida har bir fuqaro murojaatlari bilan ishlashning “mahallabay”, “xonadonbay” kabi mutlaqo yangi mexanizmlari joriy etildi. Endilikda esa ushbu ishlar yanada takomillashtirilib, har bir mahallani hokimliklar bilan bog‘lash maqsadida mahallalarda hokim yordamchisi lavozimi joriy etilmoqda. Bu esa, davlat rahbari ta’kidlaganidek, joylarda rahbarlar faqat davlatga emas, avvalo, inson va oilaga, ularning qonuniy manfaatlarini ta’minlashga xizmat qilishiga erishishda dasturulamal bo‘lib xizmat qiladi.

Natijada, mahallada aholi bilan ishlash mexanizmlari takomillashadi. Hokim yordamchisi mahalla aholisi uchun yangi ish o‘rinlarini yaratish va kambag‘allikni qisqartirishga mas’ul bo‘lsa, mahalla raisi esa ma’naviy-ma’rifiy ishlarni amalga oshirish, oila va mahallada sog‘lom muhitni shakllantirishga javobgar etib belgilanadi.

Shuningdek, O‘zbekiston aholisining oltmish foizdan ortig‘ini tashkil etuvchi yoshlarning ham katta hayotga qadam qo‘yadigan ilk maskani bu mahalla ekanligi hisobga olinib, mahallalarda yoshlar masalalari bilan muntazam shug‘ullanadigan Yoshlar ishlari agentligining vakili shtati ham tashkil etiladi. Bundan tashqari, hokimliklar va mahallalarning moliyaviy imkoniyatini kengaytirish maqsadida tuman byudjeti qo‘shimcha manbalar bilan ta’minlanib, mahallalarning alohida jamg‘armasi shakllantiriladi.

Navbatdagi muhim vazifa sifatida esa markaziy idoralarni transformatsiya qilish, fuqarolarga xizmat qiladigan ixcham va samarali boshqaruv tizimini yaratish vazifasi qo‘yilmoqda.

Markaziy idoralarning hududiy tuzilmalar bilan ishlash jarayoniga yangicha yondashuvlar joriy etilib, eskirgan byurokratik usullardan voz kechiladi. Bunda hududlardagi ijtimoiy-iqtisodiy masalalarni tezkorlik bilan mustaqil hal etish bo‘yicha vazirlik va idoralarning vakolatlari yanada kengaytiriladi.

Har bir tarmoq va hudud bo‘yicha qabul qilingan dasturlar ijrosi yuzasidan rahbarlarning hisobot berish tizimi yo‘lga qo‘yiladi. Shu bilan birga, fuqarolar

murojaatlari bilan ishlash maqsadida 2017- yilda tashkil etilgan Xalq qabulxonalari faoliyati takomillashtirilib, tom ma'noda xalq ovozini, jamoatchilik fikrini ifoda etadigan tuzilmaga aylanishi uchun qo'shimcha huquqiy asoslar yaratiladi.

Barchaga ma'lumki, Harakatlar strategiyasi doirasida Davlat boshqaruvida kadrlarni tayyorlash va qabul qilishni yangi bosqichga olib chiqish maqsadida, 2019-yil 3- oktyabrdagi Prezident qarori bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat xizmatini rivojlantirish agentligi tashkil qilingan edi. O'tgan vaqt davomida Davlat fuqarolik xizmatchilari vakant lavozimlari yagona ochiq portali – vacancy.argos.uz orqali ochiq tanlov asosida ishga qabul qilish tizimi yo'lga qo'yildi.

Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida ushbu yo'nalishda boshlangan islohotlarni ham izchil davom ettirishga alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, kadrlarni tanlash va joy-joyiga qo'yish jarayoniga yangicha, zamonaviy yondashuvlar joriy etish, kadrlarning davlat xizmatiga tanlov asosida qabul qilinishini yanada takomillashtirish, ular uchun uzluksiz malaka oshirish, natijadorlikni baholash va lavozim bo'yicha ko'tarilish mezonlarini belgilash kabilar shular jumlasidandir.

O'tgan besh yillikda Harakatlar strategiyasi doirasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirishda xalq hokimiyatchiligi mexanizmlarini kuchaytirish, davlat hokimiyati tarmoqlari mustaqilligini ta'minlash va parlamentning rolini yanada oshirish borasida qilingan ishlar o'z samarasini ko'rsatdi. Shu boisdan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasini amalga oshirishda ham xalq vakillari bo'lgan senator va deputatlar alohida muhim o'rin tutadi.

Xususan, Oliy Majlis faoliyatini yanada takomillashtirish, xalqimiz kutayotgan, Yangi O'zbekiston taraqqiyotini tezlashtirishga xizmat qiladigan qonunchilik konsepsiyasini ishlab chiqish va hayotga tatbiq etish, qonun ijodkorligi faoliyatini demokratlashtirish va ularning ijrosini ta'minlashga qaratilgan parlament nazoratini kuchaytirishga ustuvor ahamiyat beriladi.

Bu borada parlament tomonidan mamlakatimiz bo'yicha murojaatlar bilan ishlash holati nazoratga olinib, joylardagi ijro idorasi rahbarlari hisobotini eshitish va natijaga muvofiq, ularga nisbatan ta'sirchan choralar ko'rish tizimi yo'lga qo'yiladi.

Xulosa qilib aytganda, Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasining ushbu yo‘nalishida belgilab berilgan vazifalarning hayotga tatbiq etilishi xalq bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri muloqot qilish, jamiyat va davlat boshqaruvining har bir nuqtasida fuqarolarning faol ishtirokini ta‘minlash va davlat idoralarini, tom ma‘noda, xalqqa xizmat qiladigan maskanga aylantirishda muhim rol o‘ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tanqidiy tahlil, qat‘iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. Mamlakatimizni 2016-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017-yilga mo‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma‘ruza, 2017-yil 14-yanvar. - Toshkent: “O‘zbekiston”, 2017.-104 b.

2. Mirziyoyev Sh.M. Demokratik islohotlarni izchil davom ettirish, halqimiz uchun tinch va osoyishta, munosib hayot darajasini yaratish - barqaror taraqqiyot kafolatidir. O‘zbekiston Liberal- demokratik partiyasining VIII s‘ezdidagi ma‘ruzasi. O‘zbekiston Liberal-demokratik partiyasining rasmiy sayti.

3. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta‘minlash - yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. O‘zbekiston Respublikasining saylangan Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24-yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma‘ruzasi. Xalq so‘zi, 2016-yil 8-dekabr.

MUNDARIJA / TABLE OF CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

1.	TAJRIBADAGI SITRUS MEVALI O‘SIMLIKLARINING NAVLARINI TAVSIFI Sultonov Komoliddin Sadriddinovich Xamdamov Jasurbek Kimsanboyevich	4
2.	YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI VA UNING TARIXIY AHAMIYATI Ahmadova Zebiniso Shavkatovna	8
3.	TA'LIM JARAYONIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH Allayorova Kamola Sobir qizi	13
4.	LINGUOCULTURAL PECULIARITIES OF SIMILES IN UZBEK AND ENGLISH Mirzayeva Dilshoda Ikromjonovna, Shodmonova Shakhnoza	17
5.	OLIY TA'LIM TIZIMIDA FIZIKA O'QITISHDA SUNIY INTELLEKT VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH IMKONIYATLARI O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi, Usubjonova Durdona Fazliddin qizi	20
6.	LINGUISTIC-STYLISTIC ANALYSIS OF THE LEXICAL UNIT “HEART” IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES (BASED ON JANE AUSTEN’S NOVEL “PRIDE AND PREJUDICE”) Musoyeva Khayitgul	24
7.	IXTISOSLASHGAN MAKTAB O'QUVCHILARINING ADAPTATSIYA JARAYONIDA EMOTSIONAL ZO'RIQISH VA SHAXSIY XUSUSIYATLAR Xodjayev Davronbek Tolkunovich	29
8.	VIDEO LAVHALARGA AVTOMATIK SUBTITR YARATISH MAVZUSINING O'RGANILGANLIK DARAJASI Mullaboyeva Xurmatoy Murodilovna	34
9.	TEXNIKA FANLARINI O'QITISHDA TOG'-KON METALLURGIYA CHIQUINDILARINI QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYALARINI O'RGANISH Nazirov Temurbek Muzaffar o'g'li, Mirsalimova Saodat Rahmatdjanovna Yuldashev Xayot Xurmatovich	41
10.	O'TKIR HOSHIMOVNING PSIXOLOGIZM YARATISH MAHORATI Odilov Orifjon Odiljon o'g'li	47
11.	PEDAGOGIK INNOVATSIYALAR ASOSIDA O'QUVCHILARNING MUSTAQIL FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISH Spartayeva Go'za'l Aymurod qizi	50
12.	MAKTUBLAR – ADABIY HAMKORLIK VOSITASI SIFATIDA (G'afur G'ulom maktublari misolida) Isakulov Sherzod Ergashboyevich	53
13.	REPRESENTATION OF EMOTIONS IN ENGLISH LINGUOCULTURE Yunusova Tursunoy Ravshanjon qizi	56
14.	TUPROQQA E'TIBOR, ONA-ZAMINGA MEHR – FAROVONLIK GAROVI Alibekov Umurzoq Yuldashevich	61
15.	ZAMONAVIY STT VA TTS TEXNOLOGIYALARNING AXAMIYATI Abdumalikov Abduqodir Abdug'affor o'g'li	67
16.	O'ZBEKISTON KOMPOZITORLARI IJODIDA KAMER-VOKAL TURKUM S.M.Maxmudova	71
17.	ANDRONOVO MADANIYATINING IJTIMOY-IQTISODIY TUZILISHI O'ZBEKISTONNING SHIMOLIY HUDUDLARI MISOLIDA Ibragimov Sardor Bazarovich	76
18.	FORMATION OF WOMEN'S PSYCHOLOGY AND LIFE SKILLS STRATEGIES IN THE MIRROR OF THE WORLD AND RUSSIAN LITERATURE Davlyatova Farangiz Baxtiyarovna	81

19. БИР МАВСУМДА БИР ДАЛАДА БУҒДОЙ ВА ПАХТА ЕТИШТИРАДИГАН
АГРОЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЯ ВА УНИНГ АМАЛИЁТИНИ
ТАЪМИНЛАЙДИГАН УСКУНАЛАР
Мухаммадиев А, Назиров С.Ж
-

84

Eslatma! Konferensiya materiallari to‘plamiga kiritilgan maqolalardagi raqamlar, ma’lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

Mas’ul muharrir

I.I.Abdumannonov

Nashrga tayyorlovchi

R.I.Abdullayev

“Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi respublika ilmiy konferensiyasi materiallari to‘plami, 30-dekabr, 2025-yil. – Farg‘ona: talqinvatadqiqotla.uz – 97 bet.